

LOGÍSTICA 4.0 E CONTRIBUIÇÃO PARA EFICIÊNCIA DAS OPERAÇÕES NA CADEIA DE SUPRIMENTOS

DANILO JORGE PONCE LEONES, Fatec Rubens Lara, danilo.leones@fatec.sp.gov.br

NATALY ROSSIM DA SILVA, Fatec Rubens Lara, nataly.silva8@fatec.sp.gov.br

Orientador: Prof. Me. Marcos Daniel Gomes de Castro – marcos.castro3@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O conceito de indústria 4.0 disseminou, por meio da quarta revolução industrial o período que as empresas implantam tecnologias para deixar seus sistemas conectados tornando o processo mais eficiente. O termo indústria 4.0, muito citado na atualidade, direciona o futuro das atividades nas empresas que vem tornando cada vez mais inteligentes e principalmente no contexto gestão da cadeia de suprimentos, usufruindo dos seus benefícios gerados. O presente trabalho tem como principal objetivo identificar como a logística 4.0 é contextualizada nas organizações, benefícios e aplicações, permitindo entender as várias tecnologias aplicadas no contexto da cadeia de suprimentos. Por meio de estudo bibliográfico para os dados obtidos, os resultados possibilitaram compreender as principais contribuições das ferramentas da indústria 4.0 para a eficiência na cadeia de suprimentos, promovendo melhorias na eficiência dos fluxos, desde a aquisição da matéria prima e insumos, produção e distribuição, reduzindo custos e melhorando o nível de serviço prestado.

Palavras-chave. *Logística 4.0, Tecnologias e Logística, Gestão da Cadeia de Suprimentos, Indústria 4.0.*

ABSTRACT. The concept of industry 4.0 spread, through the fourth industrial revolution, a period in which companies implement technologies to make their systems connected, making the process more efficient. The term industry 4.0, much cited in nowadays, directs the future of activities in companies that are increasingly transforming, making them smart and being directly linked to supply chain management, enjoying the benefits generated. The main goal of this work is to identify how logistics 4.0 is contextualized in organizations, development, benefits and applications allowing to understand the various technologies applied. Through a bibliographic study of the data obtained, as a result presented, the main contributions to efficiency within the supply chain, generating great positive impacts for industries by the inclusion of technologies such as the Internet of Things (IoT) as a great impact and positive result, giving an optimal optimization of processes and managing to reduce company costs.

Keywords. *Logistics 4.0, Technologies and Logistics, Supply Chain Management, Industry 4.0.*

1. INTRODUÇÃO

Em meio ao ambiente competitivo, as empresas tem sido influenciadas a se modernizarem para a busca de economias sustentáveis, proporcionando melhor eficiência nos processos para pessoas e produtos. As empresas para adequarem ao contexto, mudam seus processos e forma de planejamento de suas atividades, adequando seus processos e garantindo a competitividade. A era da tecnologia e automatização das empresas, tem a capacidade de conectar sistemas inteligentes e seu alcance é desde o sequenciamento genético até a nanotecnologia, tornando a Indústria 4.0 um conceito diferente de todas as outras revoluções industriais, é a fusão e a interação por meio dos domínios físicos, digitais e

biológicos.

Na segunda década do Século XXI, o avanço das tecnologias foi gigantesco, dando origem assim a chamada quarta revolução industrial ou indústria 4.0, que tem como papel transformar e melhorar as operações das empresas e cadeias de suprimentos. O termo Indústria 4.0 é um conceito que abrange a organização de uma empresa, tecnologias, sistemas e processos que atendem em massa os seus projetos, sem causar danos estruturais.

A Quarta Revolução Industrial está ligada principalmente às máquinas para automatizar e reduzir seus custos, conseguindo rastrear a mercadoria dentro do armazém. No transporte, até chegar ao consumidor, onde tudo é rastreado; ou seja, todo o sistema é interligado. Todas estas tecnologias, condiciona compreender se é eficiente para as atividades logísticas e quanto contribui para modernização dos processos. Para tanto, este artigo discorre por meio de revisão bibliográfica e exploratória, abordagem sobre as tecnologias da indústria 4.0 e contribuição para eficiência no contexto da logística na cadeia de suprimentos, com ênfase em compreender esta relação no contexto do fornecimento de bens e serviços.

2. EMBASAMENTO TEÓRICO

2.1 CONTEXTO DA INDÚSTRIA

As empresas tem investido em organizar seus processos sob a ótica da indústria 4.0. É o exemplo da empresa Natura Cosméticos SA, que por meio desses recursos, impulsiona as estratégias competitivas, reduzindo os custos e aumentando a demanda da produção (TECNICON, 2020).

Segundo Willian Franco, gerente de engenharia em manutenção e utilidade da Natura: “Se eu tenho recursos escassos de energia, eu direciono o gerador para a linha que tem demanda. Essa inteligência de utilidades nos ajuda a melhorar o nosso atendimento nesse sentido”.

Já a empresa Embraer, começou a treinar os seus funcionários de forma virtual, conseguindo reduzir erros que só eram possíveis de encontrar com a aeronave já no ar. Na linha de montagem os operadores também foram beneficiados com as tecnologias, fazem uso de computadores e inteligência artificial para ajudar na execução da montagem (TECNICON, 2020).

A Heineken investe também nas ferramentas, porém o seu uso está ligada a relação humana e cultura organizacional (TECNICON, 2020). Para a empresa, é importante a implantação de sustentabilidade, zelando sempre pela saúde de seus colaboradores.

A indústria 4.0 ou quarta revolução industrial, pode ser denominada um sistema de tecnologias conjuntas que se interligam, como a inteligência artificial, internet das coisas e até mesmo a computação da nuvem (ROCHA, et all). Com o avanço da tecnologia e automação de computadores e máquinas, há um crescimento voltado a modelos de tecnologias da indústria 4.0 e está envolvida com a parte de produção. Quando se fala em indústria 4.0, pode ser vista como um conjunto de tecnologias que transforma os processos industriais (ROCHA, et all).

A figura 1 ilustra essas tecnologias:

Figura 1 – Tecnologias da Indústria 4.0

Fonte: ALTUS (2019)

A figura caracteriza como toda empresa fica conectada por meio do processamento de dados (KUNRATH et al, 2018). A partir desse ponto é possível observar que não são usados apenas dados e sim todas as ferramentas necessárias que incorporam dentro desse processo. Sendo a mais recente evolução por ter tecnologias capazes de: monitorar equipamentos, processar e compartilhar dados em tempo real e integrar as unidades dentro da cadeia de suprimentos (KUNRATH et al, 2018).

Para Sartor (2019), dentro das indústrias inteligentes, as máquinas conversam entre si durante toda a operação, minimizando os erros e deixando o cliente informado de cada passo. Essas máquinas que estão ligadas, trocam as informações necessárias que precisam sobre compras e estoques, fazendo com que o desempenho final seja o mais preciso possível.

Sendo assim, o conceito de Indústria 4.0 vai além da integração entre essas máquinas, o processo envolve também as etapas da cadeia de valor.

Como benefício da Indústria 4.0, as empresas geram valor quando conseguem combinar todas as informações, usando o sistema ERP. Dessa forma, é possível se desenvolver com maior visibilidade a partir dos dados obtidos (OIA, et al, 2018). Seus maiores benefícios podem ser: aumento do nível de automação, eficiência e resposta dos clientes mais altas, auto-otimização com melhorias e melhor aplicação de manutenção preditiva (OIA, et al, 2018).

Quando se fala de implantar a Indústria 4.0 há desafios. Desde a mão de obra até o investimento de máquinas inteligentes. Há também o custo da implantação e adaptação de processos (LORENZ, et al 2015).

Segundo o governo Alemão, existem seis principais características que, com o avanço da tecnologia ao longo dos anos, pode-se dizer que uma empresa é inteligente quando há:

- a) Tempo real: capacidade de coletar dados instantaneamente.

- b) Virtualização: criação de uma cópia virtual da empresa inteligente, assim fica mais fácil de rastrear todo o seu processo.
- c) Descentralização: a própria máquina fica responsável por qualquer decisão
- d) Orientação a serviços: os softwares são orientados para ter a solução mais rápido.
- e) Modularidade: os módulos são facilmente acoplados e desacoplados, gerando flexibilidade na alteração das tarefas.
- f) Interoperabilidade: as máquinas e sistemas conseguem se comunizar entre si.

2.2 FERRAMENTAS DA INDÚSTRIA 4.0

Um dos principais objetivos da Indústria 4.0 são: aumentar a eficiência da cadeia de operações, aprimorar fluxos de trabalho, integrar todos os departamentos e aumentar a organização (ABREU, et all. 2018). Com isso, foram desenvolvidas ferramentas para auxiliar nesses processos.

As ferramentas otimizam o tempo das etapas do processo produtivo que foram desenvolvidas no decorrer dos anos. As ferramentas facilitam os processos envolvidos dentro da empresa, ou seja, são as chaves e o suporte necessário para que tudo seja executado (ABREU, et all. 2018). Foram pensadas com o passar dos anos para beneficiar as empresas, melhorando a sua eficiência desde a montagem do produto até chegar no cliente. Bem planejado e estruturado. A ferramenta mais utilizada é a Internet das Coisas, conhecida também como IoT que colabora na conexão entre objetos físicos, máquina e até mesmo pessoas.

Segundo o Ministério da Indústria Comércio e Serviços, as ferramentas são divididas em: Manufatura Aditiva; Inteligência Artificial (IA); Internet das Coisas (IoT); Biologia Sintética (SynBio) e Sistemas Ciber Físicos (CPS).

Dentro das categorias é destacado algumas principais funções como (SANTOS, et all):

- a) Internet das Coisas (IoT): ela torna os objetos que não tem autonomia como carros, em objetos inteligentes que conseguem tomar suas próprias decisões. É o caso de vários carros como o Tesla, que possui o seu sistema automatizado, consegue dirigir e até mesmo estacionar.
- b) Simulação: é uma ferramenta ligada a Inteligência Artificial.
- c) Robótica: faz parte da IA com robôs mais sofisticados, com articulações e movimentos muito parecidos com o de humanos. Fazendo com que trocassem para algumas máquinas, robôs conseguem operar, diminuindo riscos de acidentes e de falhas.
- d) Big Data: a mais utilizada. Ou seja, todo o armazenamento de dados é feito através dela. Sendo possível assim, analisar e mudar o que for preciso. Afinal todos os setores da empresa estão ligados a um único programa.
- e) Sistemas de Integração: ela veio para unificar os setores para se tornar otimizado. Fazendo com que o resultado seja transmitido em tempo real para todos. É dividido em duas partes: Horizontal – digitalização em toda a cadeia de

suprimentos e Vertical – entre os níveis hierárquicos, desde a fábrica até a equipe de planejamento.

- f) Manufatura Aditiva ou Impressão 3D: serve para impressão de peças e insumos para a produção.

Quando antes investir em ferramentas e pessoas capacitadas para coordena-las, mais cedo as indústrias brasileiras poderão se destacar.

2.3 A CADEIA DE SUPRIMENTOS

Gestão da Cadeia de Suprimentos (GCS) ou Supply Chain nada mais é que um sistema para organizar as atividades e informações envolvidas entre fornecedores e seus clientes. Conhecida também como, uma rede que interliga todos os processos equivalentes para o crescimento da empresa. Para que ocorra é preciso que todas as atividades estejam bem planejadas e otimizadas para gerar resultados (DURSKI, 2003).

Essa rede que interliga os processos é importante para o crescimento da empresa. Visando que nos últimos anos, os consumidores presam muito pela qualidade do produto que chega na sua casa. Sendo assim, as empresas que investem em tecnologia, tendem a ter uma performance melhor no mercado.

A figura 2, mostra o percurso da cadeia de suprimentos:

Figura 2 – Cadeia de Suprimentos

Fonte: Blog Cargo X, 2018

Por meio da figura 2 é possível analisar que o fluxo do produto inicia pelo fornecedor, passa pelos setores da empresa, é enviado pela transportadora, chegando até o cliente final, conseguindo ser rastreado pelo cliente e também a empresa responsável.

Com a GCS é possível vincular os fornecedores, fábricas, armazéns e lojas para que a mercadoria chegue corretamente até o local final, garantindo um perfeito processo e eficiência, evitando assim o

máximo de erros. Para que haja um fluxo perfeito, é imprescindível que esteja tudo alinhado, desde a mercadoria dentro da fábrica até o seu comprador, sendo rastreado em tempo real por meio das tecnologias. Sendo assim, a indústria 4.0 introduz a estruturação de informação da cadeia de suprimentos (DURSKI, 2003). A cadeia de suprimentos deve facilitar os serviços e processos. Para elevar o seu grau de confiança, é preciso compartilhar informações sigilosas como características do mercado, documentos, informações operacionais, etc (SARTORI, 2019). Exemplo disto é armazenamento em nuvem e a internet das coisas, estão fortentemente ligados a GCS para assim, garantir que funcione sem erros e que tudo esteja ligado (SARTORI, 2019).

2.3.1 LOGÍSTICA 4.0

Por volta de 2010, a Quarta Revolução Industrial começou a surgir com a produção em massa e um vasto conjunto de tecnologias como exemplo: a realidade aumentada, inteligência artificial, big data, nanotecnologia e internet das coisas (ABREU, et all 2018).

Durante a Feira de Hannover na Alemanha em 2011, surgiu o termo Indústria 4.0 em um trabalho que mostrava máquinas inteligentes. Considerada como a Quarta Revolução Industrial ou Indústria Inteligente, desenvolvida pelo alemão Klaus Shwab. Estavam diante da modernização para as empresas que, futuramente transformaria o jeito que se vive (BORLIDO, 2017).

A aplicação de recursos tecnológicos possibilitou criar sistemas produtivos trazendo velocidade, redução de custos e automatização. Atualmente utiliza-se pallets, contêineres, veículos e sistema de transporte derivados de tecnologia inteligentes (BORLIDO, 2017). A partir destas estratégias e tecnologias, a cadeia de suprimentos fica totalmente conectadae entre si e visualiza as tarefas otimizadas.

Como mostra a figura 3, o mapeamento das Revolução Industriais e seus respectivos objetivos:

Figura 3 – Os quatro estágios da Revolução Industrial

Fonte: C2ti (2022)

De uma forma geral, a indústria 4.0 é a rápida digitalização na manufatura nos dias atuais. Trata-se de uma combinação de tecnologias que são capazes de revolucionar a produção industrial. As revoluções

industriais são mostradas na figura 3 em cima (BORLIDO, 2017).

A primeira revolução industrial baseia-se na criação da primeira máquina a vapor por volta dos anos 1700. A segunda com aproveitamento da eletricidade e produção em massa, no início do século 20. A terceira começa a influência de computadores, logo após a Segunda Guerra Mundial, na década de 1950. A quarta é a revolução na qual estamos atualmente, principalmente com a internet das coisas. Trata-se de um plano para praticamente automatizar toda a indústria do país, de forma que sejam operadas por computadores, sem intervenção humana.

Já a logística 4.0 é uma das principais estratégias da indústria 4.0. É por meio dela que ocorrem as operações industriais, de forma a otimizar os fluxos e processos logísticos por meio de uso dos equipamentos tecnológicos como: paletes, containers e veículos, criando um fluxo que funcione em rede (KUNRATH, 2018).

Seu principal objetivo é conseguir modernizar toda a operação até o planejamento por meio das tecnologias para atender as necessidades do cliente.

Existem alguns pontos importantes dentro da logística 4.0, que são (ROCHA, et all): cultura de inovação que compreende em implantar as novas tecnologias da logística 4.0 dentro das empresas; otimização que irá aprimorar as operações dentro da cadeia de suprimentos, gerando maior eficiência e diminuindo os custos; informação na nuvem ou cloud computing, consegue armazenar todos os dados e arquivos na internet por meio de provedores em nuvem; roteirização inteligente anda junto com a otimização para a redução de custos e otimizar recursos das transportadoras, melhorando a satisfação do cliente; gerenciamento do estoque autônomo nada mais é do que gerir o estoque por meio de computadores; a ideia de trabalhar sem estoque gera o modelo puxado de produção, onde a produção irá trabalhar apenas quando um cliente faz um pedido (ROCHA, et all).

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 PRINCIPAIS FERRAMENTAS DA LOGÍSTICA E BENEFÍCIOS PARA A GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS

Para chegar ao resultado dos benefícios gerados com o uso das tecnologias da indústria 4.0 no contexto do gerenciamento da cadeia de suprimentos, por meio de pesquisa cita-se a empresa como a Embraer que faz uso da tecnologia para realizar os treinamentos de forma virtual, assim como manutenções de aviões. Ressalta-se os desafios para implantação, podendo ser pela mão de obra, velocidade de internet e mão de obra capacitadas. No quadro 1, discute-se as principais ferramentas e desafios no contexto da logística 4.0, tornando a empresa eficiente.

Quadro 1 – Contexto da logística 4.0 – Benefícios e Desafios para implantação

FERRAMENTAS DA LOGÍSTICA A 4.0	APLICABILIDADE E BENEFÍCIOS	DESAFIOS PARA IMPLANTAÇÃO
IoT (internet das coisas)	Sistemas de controle de entrada e saída de armazéns, veículos, etc.	Precisa de uma velocidade de internet que suporte as decisões ser imputadas no processo de funcionalidade de

		equipamento.
Big Data	Possibilita análise de dados no ambiente de logística, aplicada nos mais variados negócios.	Os maiores desafios podem ser vistos como a segurança dos dados, escassez de funcionários, armazenamento de dados e qualidade.
Inteligência artificial – (IA)	Contribui para o aumento da automação no ambiente de logística, como por exemplo dirigir carros.	Os dados desorganizados e sem padrão, podem fazer com que a IA não se localize corretamente e muitas vezes a falta de conhecimento pode acabar atrapalhando.
Computação em Nuvem	Redução de custos na área da logística, controle de qualidade, segurança e flexibilidade.	Fácil acesso a internet, sistemas antigos e custos de contratos são os principais desafios.
Automação	Diminui o tempo da produção, os erros humanos e tem menos custos com mão de obra.	Muitas vezes o que impede é a falta de capital/recursos, custos e mão de obra qualificada.

Fonte: Os autores 2022.

Algumas empresas ainda não são adeptas a essas tecnologias pois o custo da mão de obra é alto. Além de ter treinamento específico para capacitar os funcionários, investimento do maquinário e internet com boa velocidade para conseguir alinhar e programar toda a interface da empresa.

As que possuem as tecnologias 4.0 implantadas, obteve-se ótimos resultados, como por exemplo a Natura que faz uso de máquinas (robôs) para que a produção seja mais eficiente e sem erros, alcançando patamares de excelências com a robótica colaborativa.

5. CONCLUSÃO

O presente artigo abordou o objetivo da Indústria 4.0 e como está relacionado com a Cadeia de Suprimentos e sua contribuição para a Logística 4.0. Neste trabalho, os autores buscaram esboçar alguns tópicos relevantes desse processo das tecnologias e benefícios, dentre eles, a Internet das Coisas (IoT) e Inteligência Artificial (IA) se destacam, pois ajudam nas melhorias nos processos de automação, aumentando a produtividade e o gerenciamento da cadeia de suprimentos.

Tratando-se de tecnologias nas empresas é indispensável conhecer suas potencialidades. A integração entre a cadeia de suprimentos e a indústria 4.0 é inevitável, uma complementa a outra no contexto da empresa promovendo seu desenvolvimento.

A cadeia de suprimentos traz mudanças significativas no panorama atual das empresas. Com ela, é reforçada a qualidade das decisões que se tornam exatas e sem erros.

Por fim, os impactos gerados pela inclusão dessas tecnologias resulta na otimização dos processos e redução de custos, beneficiando as pessoas, que podem utilizar dessa segurança que a nova era nos fornece.

REFERÊNCIAS

ABREU, C.E.M. GONZAGA, D.R.B. SANTOS, F.J. OLIVEIRA, J.F. OLIVEIRA, K. D. M.K. FIGUEIREDO, L.M. NASCIMENTO, M.P. OLIVEIRA, P.G. YOSHINAGA, S.T.S. OLIVEIRA, T.T. MATA, V.S.

GONÇALVES, G.A. **Indústria 4.0: Como as Empresas Estão Utilizando a Simulação para se Preparar Para o Futuro.** Disponível em: <<https://revista.pgsskroton.com/index.php/rcext/article/view/5444>>. Acesso em: 22 outubro 2022.

BORLIDO, D.J.A. **INDUSTRIA 4.0 – Aplicação a Sistemas de Manutenção.** Disponível em: <<https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/102740/2/181981.pdf>>. Acesso em: 20 outubro 2022

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. **Desafios para a Indústria 4.0 no Brasil.** Disponível em: <<http://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2016/8/desafios-para-industria-40-no-brasil/#>>. Acesso em: 15 outubro 2022.

DURSKI, G. R. **Avaliação do desempenho em cadeias de suprimentos.** Disponível em: <<https://revistafae.fae.edu/revistafae/article/view/442/338>>. Acesso em: 20 outubro 2022.

KUNRATH, T. DRESCH, A. **Gestão da cadeia de suprimentos e a indústria 4.0: uma análise da literatura.** Disponível em: <https://www.researchgate.net/profile/Aline-Dresch-2/publication/328512814_Gestao_da_cadeia_de_suprimentos_e_a_Industria_40_uma_analise_da_literatura/links/5bef560e299bf1124fd82289/Gestao-da-cadeia-de-suprimentos-e-a-Industria-40-uma-analise-da-literatura.pdf>. Acesso em: 10 outubro 2022.

OIAN, C.A. MAKIYA, I. K. IGNACIO, P.S.A. CERSA, F.I. SILVA, A.L. **Benefícios da Indústria 4.0 no Supply Chain Management.** Disponível em: <https://www.researchgate.net/profile/Ieda-Makiya-2/publication/329061029_Os_beneficios_da_Industria_40_no_Supply_Chain_Management/links/5d13f906299bf1547c821d15/Os-beneficios-da-Industria-40-no-Supply-Chain-Management.pdf>. Acesso em: 18 outubro 2022.

PACCHINI, A.P.T. SANTOS, J.C.S. LOGIUDICE, R. LUCATO, W.C. **Indústria 4.0: Barreiras para Implantação na Indústria Brasileira.** Disponível em: <<https://periodicos.uninove.br/exacta/article/view/10605/8132>>. Acesso em: 20 outubro 2022.

ROCHA, J.T. OLIVEIRA, L.A.T. SOUZA, F.L. RAMOS, R.B. NAZARÉ, T.B. **Os desafios da indústria 4.0 no Brasil.** Disponível em: <<https://periodicos.unis.edu.br/index.php/mythos/article/view/245/212>>. Acesso em: 20 outubro 2022.

SANTANA, H. L. ASSUMPCÃO, M.R.P. OLIVEIRA, M.C. **Uma perspectiva colaborativa da cadeia de suprimentos para apoiar a indústria 4.0.** Disponível em: <<https://www.producaoonline.org.br/rpo/article/view/3460/1795>>. Acesso em: 18 outubro 2022.

SANTOS, J. L. MATOS, M.H. GONÇALVES, M.A. **O impacto da Indústria 4.0 na Cadeia de Suprimentos: uma revisão.** Disponível em: <<https://aprepro.org.br/combprepro/2020/wp-content/uploads/2020/04/Ebook-VIII-ConBRepro.pdf#page=42>>. Acesso em: 28 outubro 2022.

SARTORI, J. T. D. **A gestão do conhecimento organizacional no contexto de cadeia de suprimentos 4.0: proposição de um modelo conceitual.** Disponível em: <<https://www.acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/67027/R%20-%20D%20-%20JEANFRANK%20TEODORO%20DANTAS%20SARTORI.pdf?sequence=1&isAllowed=y>>. Acesso em: 25 outubro 2022.

TECNICON - Sistemas Gerenciais. **4 exemplos práticos da adoção da Indústria 4.0 nas fábricas.** Disponível em: <<https://www.tecnicon.com.br/blog/476-4-exemplos-praticos-da-adocao-da-Industria-4-0-nas-fabricas>>. Acesso em 25 outubro 2022.